

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

“Qiyin hayotiy vaziyatni boshdan kechirayotgan insonning himoya mexanizmlari va xatti-harakatining psixologik xususiyatlarining ijtimoiy asoslari”

Sa’dullayeva Shahzoda Anvarovna

Osiyo xalqaro universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Psixologik himoya mexanizmlari tushunchasi psixoanalizdan kelib chiqqan. Bu birinchi marta Zigmund Freyd tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib, uning ishini keyinchalik qizi Anna Freyd davom ettirdi, u "Ego va himoya mexanizmlari" kitobining muallifi hisoblanadi. Psixikaning himoya mexanizmlari tushunchasi birinchi navbatda Freydning strukturaviy nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, unga ko'ra psixika uch tomonlama tuzilishga ega. U "Ego", "Super-ego" va "Id" bilan ifodalanadi va ularning har biri o'z funktsiyalari uchun javobgar ekanligini ta'kidlaydi.

Kalit so’zlar: *Psixoanaliz, Super-Ego, Ego, Id, qaror qabul qiluvchi qism, bardosh berish konsepsiyasi, intellect, kognitiv baholash, integratsiya.*

Аннотация: *Концепция психологических защитных механизмов возникла из психоанализа. Впервые он был разработан Зигмундом Фрейдом, чью работу позднее продолжила его дочь Анна Фрейд, автор книги «Эго и защитные механизмы». Представление о защитных механизмах психики в первую очередь связано со структурной теорией Фрейда, согласно которой психика имеет трехчастное строение. Оно представлено «Эго», «Супер-Эго» и «Ид» и утверждает, что каждое из них отвечает за свои функции.*

Ключевые слова: *Психоанализ, Супер-Эго, Эго, Ид, часть принятия решения, копинг-концепция, интеллект, когнитивная оценка, интеграция.*

Annotation: *The concept of psychological defense mechanisms originated from psychoanalysis. It was first developed by Sigmund Freud, whose work was later continued by his daughter Anna Freud, author of The Ego and Defense Mechanisms. The idea of the defense mechanisms of the psyche is primarily associated with Freud's structural theory, according to which the psyche has a*

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

tripartite structure. It is represented by the "Ego", "Super-Ego" and "Id" and states that each of them is responsible for its own functions.

Keywords: *Psychoanalysis, Super-Ego, Ego, Id, part of decision-making, coping concept, intelligence, cognitive assessment, integration.*

Qiyin hayotiy vaziyatni boshdan kechirayotgan insonning himoya mexanizmlari va xatti-harakatining psixologik xususiyatlarini tubdan o'rganib, tushunish uchun avvalambor, Freydizm haqidagi elementar tushunchalarni tahlil qilish zarur. Quyida, Freyd nazariyasida inson obrazini ko'rib, mavzumiz bilan bog'lab muhokama qilamiz.

Freyd nazariyasida Inson shaxsi uchta tuzilmaviy komponentdan iborat deb tushuntiriladi: id, ego, superego. Id shaxsning instinktiv o'zagi sanalib, sodda va impulsiv hisoblanadi va qoniqish tamoyiliga bo'ysunadi. Bu tamoyilga binoan instink o'zining talablari zudlik bilan qondirilishini istaydi. Id reflector reaksiyadan va ilk taassurotlardan foydalanadi. Ego shaxsning ratsional qismini o'zida mujassamlashtiradi va reallik tamoyiliga bo'ysunadi. Reallik tamoyili deganda qondirilishini talab etayotgan instinkning talablarini qondirish uchun real voqelik nazarda tutiladi. Uning vazifasi individ uchun idning talablarini qondirishga mo'ljallangan individ ongining va ijtimoiy dunyoning chegaralashlari doirasida mos harakatlar rejasini ishlab chiqishdan iborat. Mazkur vazifa tasavvurning ikkilamchi jarayonlari natijasida amalga oshiriladi. Shaxs tarqqiyoti jarayonida so'nggi shakllangan superego masalaning axloqiy qismini tashkil etadi. U ikkita tuzilmadan tashkil topgan- vijdon va ego-idealdan.

Freydizm bo'yicha inson psixikasining topografik xaritasini ham qisqacha ko'rib chiqdik. Endi hayotimizda uchrab turadigan va biz o'zimiz anglamagan holda foydalanadigan himoya mexanizmlarini haqida suhbat yuritsak.

Barchamizda, qolgan shaxsiy xususiyatlarimiz kabi qaysidir miqdorda bor. Va hamma gap mana shu miqdorga bog'liq. Quyida shunday shaxslarga ham aslida oson emasligiga guvoh bo'lamiz.

Psixologik jihatdan takabburlik- befoyda, ahamiyatsiz, ko'rimsiz, ahmoq, bilimsiz, zerikarli shaxs bo'lish qo'rquvidan himoya qiladigan, qulay yashashga hissa qo'shadigan mexanizmdir. Mag'rurlik ham psixologik himoya bo'lib, *xo'rlik va kuchli sharmandalikni* boshdan kechirgan odam uchun juda zarurdir. Bu o'ziga xos kompensatsiya, bir vaqtlar ro'y bergan o'zidagi xo'rlikni boshqalar orqali chiqarib

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

olish yoxud shunday vaziyat ro'y bermasligiga urinishdir. Mag'rurlik pardasi ostida har doim zaiflik bor. Psixikamizdagi ayrim himoyasiz joylar mag'rurlik niqobi bilan qoplangan va bu bizning ijtimoiy zaifligimizdan dalolat.

Mag'rur odamlar o'zlarining "filtrlari", "rentgen nurlari" ga ega, ular o'z tanlovining naqadar o'zgacha ekanligini har doim tekshiradilar. Manbalarga ko'ra, takabbur kishilarda boshqalarga nisbatan nafrat hissi ko'proq.

Mag'rurlikning yagona sababi yo'q. Ba'zi hollarda, odam o'z tajribasi tufayli mag'rurlanib ketsa, ba'zan bu bolalikda biz bilan bo'lgan shavqatsiz munosabat natijasi deb ko'rsatiladi.

Yutuqlar.

Ko'pincha odam hayotda juda ko'p yutuqlarga erishganligi sababli kibrlanadi. Jiddiy yutuq, boshqalarning qo'lidan kelmagan narsaga qodir ekanligingizni anglash, bizning o'zimizga bo'lgan egosentrizmni qo'zg'atadi. Buning sababi, biz ongsiz ravishda o'zimizni boshqalar bilan taqqoslaymiz va atrofdagilarimiz va o'zimizning yutuqlarimizni taroziga qo'ya boshlaymiz.

Ishonchsizlik, o'ziga past baho.

Kibr va takabburlik himoya mexanizmi ekanligini aytdik. Bu o'z-o'zini hurmat qilish va bu hurmatni saqlash usulidir. Mag'rur kishilarda ichki qo'rquv yuqori bo'ladi. Boshqalar ularni rad etishidan oldin ular boshqalarni rad etishadi. Bu insonning kelajagida o'ziga yetishi mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun ogohlantirishning bir shakli.

Mag'rurlik va takabburlik atrofdagilarni qo'rqitadi va begonalashtiradi. Hech kim o'zini boshqalardan yaxshiroq deb biladigan va atrofdagilarga nafrat bilan munosabatda bo'ladigan odam bilan bo'lishni yoqtirmasligi uchungina emas, balki takabbur odamlar ko'pincha o'ziga-o'zini yetarli deb hisoblashgani uchun ularning atrofida do'stlari kam. (Lekin shunday vaziyatlar bo'ladi-ki, yoningdagi kekkaygan kishini ko'rib, uning xovurini biroz tushirish uchun sen ham o'zingni undanda baland tutishingga to'g'ri keladi)

Mana, kibr haqidagi psixologik bilimlarni ko'rib chiqdik. Navbatdagi hayotiy himoya mexanizmini tanqid.

Biz odatda kimgadir tanqid toshlarini yog'dirsak, "seni foydangga shunday deyapman", degan lofni qo'shib qo'yamiz. Lekin tanqidning ortida doim norozilik bilan yo'g'rilganlik kayfiyati yotadi. Quyida bu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Tanqid qanday kelajak mevasi?

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Tanqid kimga yoqadi? Umuman olganda tanqid yoqimli reaksiya emas. "Tanqid kelajak mevasi", deyishadi. Hamma gap ham shunda: Qanday kelajakning..?

Tanqid qanday formatda bo'lishidan qat'iy nazar uning ortida agressiya yotadi. Tanqidchi hech qachon sizga yaxshi bo'lsin degan maqsadda ish tutmaydi. (Bilaks holatda u tanqid emas tanbeh deyiladi)

Tanqidga nisbatan bizdagi toqatsizlik to'laqonli tabiiy va normal hodisa. Chunki senga hujum qilishdi va sen o'zni saqlash instinkting bilan aurangni himoya qilasan. Ayniqsa, so'nggi kunlardagi "tanqidchi"larni normal qabul qilishimiz kerak. Chunki hozir barcha emotsiya/his/reaksiyalar juda katta notalarda yangramoqda. Axborot tezligi bamisoli bo'ron, shiddat bilan o'tib yangi informatsiya yuzga cgiqishga hozir turibdi. O'zingiz idrok qiling, so'nggi paytlarda yuz bergan arziyas qandaydir hodisa ham insonlar tomonidan katta agressiya bilan qarshi olinyapti.

Xo'sh, unda bo'lar-bo'lmas tanqidni ham hazm qilib o'tiraveraymi degan, o'rinli savol tug'iladi. Eng avvalo, shu munosabat bilan ishlang, qachonki, sizni tanqid qilayotgan shaxs yaqinlaringiz bo'lsa! Yo'qsa, bir qancha himoya mexanizmlaridan bilvosita foydalanishingiz mumkin:

Regressiya- stressni bartaraf qilishga urinishda bir muncha soddaroq usullardan foydalanish(hazilga olish, bolalarcha tutish)

Rad qilish- individning atrofdagilar tufayli unga tahdid solayotgan kechinmalardan, ularning mavjudligidan o'zini chetga tortish yo'li bilan namoyon bo'ladi.

Reaktiv qurilma(reaksiya shakllanishi)- bir xil impuls va hissiyotlarni cheklash, ularga qarama- qarshi impuls va hissiyotlarni kuchaytirish yo'li bilan xavotir darajasini pasaytirishga imkon beradi.

Regressiya (siqib chiqarish)- noxush fikrlarni ong darajasiga yetib borishiga yo'l qo'ymaslik(Mark Menson). Bunda diqqat o'zi uchun azobli bo'lgan holatdan boshqasiga ko'chadi.

Yuqorida bergan hayotiy misollar talqinidagi himoya mexanizmlarini o'zimiz anglamagan holda ayrimlarini esa anglab bilvosita turmushda qo'llaymiz va bu bizni chuqur stress, depressiya, agressiyadan olib chiquvchi "sublimatsiya" vazifasini bajaradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

1. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
2. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.
3. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.
4. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.
5. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 447-452.
6. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obykti va subyekti sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.
7. Mahmudova Nigora Hikmatovna. (2024). INFLUENCE OF FAMILY ENVIRONMENT ON PERSONAL SOCIALIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 164-170.
8. Hikmatovna, M. N. (2024). CONTENT OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 88-94.
9. Hikmatovna, M. N. (2024). Teaching of specialized subjects in primary education. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 453-460.
10. Hikmatovna, M. N. (2024). Boshlang'ich ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 445-452.
11. Махмудова Нигора Хикматовна. (2024). Преподавание профильных предметов в начальной школе. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 436-444.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

12. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Globallashuv sharoitida o'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shakllantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 100–106.
13. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo'llash metodlari. Journal of Universal Science Research, 1(9), 223–234.
14. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. Journal of Universal Science Research, 1(8), 131–139.
15. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH, 1(8), 131–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239719>
16. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Лучший инноватор в области науки, 1(1), 814-819.
17. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
18. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri va ahamiyati. Journal of Universal Science Research, 1(10), 803–816.
19. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 116–122.
20. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 192-197.
21. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 184-191.
22. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

UNCONSCIOUS TO STUDENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 107-114.

23. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

24. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры “Теория начального образования”, Бухарский государственный университет. Город Бухара. Республика Узбекистан. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1), 305-307.

25. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. *Miasto Przyszłości*, 35, 388-390.

26. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

27. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 383-388.

28. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 138-143.

29. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

30. Сайфуллаева, Н. Б., & Марданова, Ф. Я. (2021). научно-методические основы организации самостоятельной работы по высшей математике. *Проблемы науки*, (4 (63)), 84-87.

31. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In *EUROPEAN RESEARCH* (pp. 121-123).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

32. Сайфуллаева, Н. Б. (2019). Роль дидактических игр в умственном развитии учащихся в математике начального класса. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 102-106).
33. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. *Universum: технические науки*, (4-1 (109)), 41-43.
34. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In *ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ* (pp. 60-62).
35. Ergashovna, S. G., & Bahodirovna, S. N. (2019). Modern teaching technologies in teaching mathematics in elementary grades. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7.
36. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMS OF ORGANIZATION OF MATHEMATICS TEACHING IN ELEMENTARY GRADES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(11), 5-8.
37. Bahodirovna, S. N. (2024). HEAD OF CHILDREN'S INSTITUTION IN ORGANIZING THE WORK OF FORMING MATHEMATICAL IMAGINATIONS AND BIG TEACHER'S PLACE. EDUCATORS KNOWLEDGE DEGREE AND FORMS OF DEVELOPMENT OF SKILLS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 119-124.
38. Bahodirovna, S. N. (2023). ELEMENTARY MATHEMATICS AND COHERENCE BETWEEN STAGES OF MATHEMATICS EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 393-397.
39. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. *PEDAGOGS journali*, 1(1), 292-292.
40. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. *НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 10-12.
41. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. *Вестник науки и образования*, (5-3 (118)), 40-42.
42. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.

43. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI.

44. Hojiyeva, N. (2023). METHODS OF TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY CLASSES SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 424-428.

45. Hojiyeva, N. (2023). THE SUBJECT AND TASKS OF THE METHOD OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY GRADES. *Modern Science and Research*, 2(10), 855-857.

46. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI.

47. Bahodirovna, H. N. (2023). TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O 'QITISH MUAMMOSINING YORITILISH MAZMUNI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 209-209.

48. Bahodirovna, H. N. (2023). Methodological Foundations of Teaching the Science of" Education" in Primary Grades. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 369-372.

49. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 484-486.

50. Isomova, F. A. T. Q. (2022). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA NUTQ O'STIRISH MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.

51. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 484-486.

52. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 104-108.

53. Kozimova , N. (2023). USE OF HADITHS AS THERAPY IN STUDYING THE PROBLEMS OF RAISING CHILDREN OF PARENTS

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

APPLYING FOR PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. *Modern Science oath Research* , 2 (9), 61-63.

54. Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATION OF ADOLESCENT EMPATHY. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 132–134.

55. Narziyeva, S. (2023). PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION. *Modern Science and Research*, 2(10), 333-336.

56. Tursunova, Z. (2023). METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS. *Modern Science and Research*, 2(9), 350-352

57. Ikromova, S. (2023). INTERPRETATION OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY FACTOR IN RELATION TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN ADOLESCENTS. *Modern Science and Research*, 2(9), 390-394.

58. Ikromova, S. (2023). CONCEPT OF IDEOLOGY AND FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY IN YOUTH STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1223-1226.

59. Нозимов Ж.Т., Усманова М.Н. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости среди студентов. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические...*

60. М.Н. Усманова, Ж.Т. Нозимов. Социально-психологические механизмы интернет зависимости у студентов. *Наука и образование* 3 (5), 1299-1305.

61. Ж.Т. Нозимов. Использование тренингов в развитии межкультурной компетентности у студентов. *Психология образования будущего: от традиций к инновациям*, 112-114.